

TECHNICAL SCIENCES

ПРОСТОРОВІ ПОКРИТТЯ, ЯК НАЙБІЛЬШ СКЛАДНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ЗВЕДЕННІ ВЕЛИКОРОГОНОВИХ БУДІВЕЛЬ

Ignatenko O.O.

*Кандидат технічних наук, докторант кафедри Будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

SPATIAL COATINGS AS THE MOST COMPLEX STRUCTURAL ELEMENTS IN THE CONSTRUCTION OF LARGE-SPAN BUILDINGS

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of Construction Technology of Kyiv National University of Building and Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Анотація

Метою справжньої статті є визначення найбільш складних для монтажу конструкційних складових великопрогонових будівель. Визначення найбільш складних для монтажних процесів конструкцій виконувався на основі порівняльного аналізу за показниками працємисткості, об'ємів та складності монтажних робіт, рівня небезпеки виконання робіт на значних висотах, залучення в процеси зведення кранів підвищеної вантажопідйомності, складної конфігурації та маси конструкцій, що монтуються. Великопрогонові покриття є найбільш складними для зведення з усього переліку несучих та огорожувальних конструкцій великорозмірних об'єктів. Саме просторові конструкції великопрогонових покриттів заслуговують на підвищену увагу при аналізі переваг та недоліків відомих варіантів монтажу та розробці нових конструктивно-технологічних рішень зведення.

Abstract

The purpose of this article is to determine the most difficult to install structural components of large-span buildings. Determination of the most complex structures for installation processes was carried out on the basis of comparative analysis on the indicators of labor intensity, volumes and complexity of installation works, hazard level of works at high altitudes, involvement of high-capacity cranes or powerful hydraulic lifts in erection processes, complex configuration and weight of mounted structures. Large-span coatings are the most difficult to erect from the entire list of bearing and enclosing structures of large-sized objects. It is the spatial design of large-span coatings that deserve increased attention when analyzing the advantages and disadvantages of known installation options and developing new structural and technological solutions for erection.

Ключові слова: великопрогонові покриття, працємисткість та складність монтажу, конструктивно-технологічні рішення зведення.

Keywords: large-span coatings, labor intensity and difficult of assembling, construction and technology solutions of erection.

Вступ

Привабливість, виразність та автентичність архітектурних шедеврів минулих сторічч (великорозмірні культові споруди зального типу), в першу чергу формувалась за рахунок акцентних конструкцій великопрогонових покриттів. Утворення кам'яних чи бетонних куполів (діаметри до 44м) на висоті до 35м за відсутності кранів було найбільш складною складовою будівельного процесу і впливало на загальну тривалість будівельних робіт (період будівництва культових споруд 12-16 століть складав 30 – 120 років). В умовах сьогодення розміри прогонів великорозмірних будівель громадянського та промислового призначення вже перевищують 400м. Для монтажних процесів для зведення великопрогонових будівель успішно використовуються самохідні стрілові крани підвищеної вантажопідйомності та гідравлічні домкрати. Визначення сегменту конструктивних складових

великопрогонових будівель, які представляють найбільшу складність при наявності потужних сучасних підйомних механізмів, є актуальною задачею для подальшого випрацювання конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових будівель громадянського та промислового призначення.

Огляд існуючих літературних джерел

Широке використання, окрім каменю та бетону, металу та залізобетону для зведення великопрогонових об'єктів стало можливим завдяки надбанню архітекторів та інженерів минулих століть та сьогодення. Значна більшість розробок присвячена використанню для покриттів об'єктів промислового та цивільного призначення різноманітних металевих конструкцій – від стійково-балкових систем до криволінійних надскладних просторових несучих форм. В першу чергу, це ро-

боти Ейфеля Г., Швелера Й., Роблінга Д. (1, 2), Федоренка П.П., Шкромади А.А. (3), Колесника Л.А., Шнайдера А.И. (4), Назаренка В.Ф., Ситника Н.П., Ніколаєва В.В. (5), Нижніковського Г.С. (6), Жербіна М.М. (7). Особливості металевих та залізо-бетонних просторових конструкцій покриттів великопрогонових будівель громадянського та промислового призначення розглянуті в роботах визначних архітекторів та інженерів-конструкторів: Річарда Т., Пейна Т., Бердона Р., Телфорда Т., Луї В., Лабруста А., Пекстона Д. (8, 9), Флігієра К., Ровінського Л. (10), Ругла Х., Кухна Е. (11), Золька Ж., Орлика Г. (12), Енгеля Х. (13, 14).

Постановка задачі досліджень

Задача досліджень, висвітлених в справжній статті, полягає в визначенні найбільш складних для зведення конструкцій великопрогонових будівель громадянського та промислового призначення. Критеріями для порівняльного аналізу різних типів конструкцій були показники працездатності, об'єму та складності монтажних робіт, рівня небезпеки виконання робіт на значних висотах, залучення в процеси зведення кранів підвищеної вантажопідйомності чи гідропідйомних установок, складної конфігурації та маси конструкцій, що монтується. Визначення сегменту найскладніших для монтажу конструкцій великопрогонових будівель, які були зведені в період з 1932 по 2024 роки з використанням різноманітних підйомних механізмів, та з урахуванням переваг і недоліків відомих монтажних технологій, дозволяє розробляти конструктивно-технологічні рішення для майбутнього зведення великопрогонових об'єктів.

Виклад основного матеріалу досліджень

Вимоги одночасного знаходження великої кількості людей (до 30000 осіб) в одному приміщенні з давніх часів ставили перед архітекторами та зодчими задачі проектування і зведення громадських будівель з зальними приміщеннями великих розмірів, які мали різноманітні функціональні призначення, форми планів, просторові та

конструктивні рішення. До найбільш виразних перших культових громадських бетонних та кам'яних великопрогонових будівель (ВБ) можна віднести Пантеон в Римі (128 р., площа 2400 м², напівсферичний купол ротонди Ø 43,5м), Мечеть Айя-Софія в Стамбулі (537 р., площа 7500 м², купол Ø 34,0м), Собор Санта-Марія-дель-Фьоре у Флоренції (1436 р., площа 8300 м², купол Ø 42,5м), Собор Святого Петра в Римі (1626р., площа 15000 м², купол Ø 41,4м). Згадані громадські об'єкти минулості можна характеризувати, як надважкі та масивні з довготривалим періодом будівельних робіт (до 120 років).

В XVIII - XIX сторіччях з розвитком металургійної промисловості для зведення ВБ починають використовувати сталь та чавун. Кінець XVIII сторіччя вважається початком впровадження в технології будівництва промислових та цивільних об'єктів конструкцій з залізобетону. Починаючи з 1800 років в напрацюваннях архітекторів та конструкторів для зведення ВБ розглядаються, окрім дерева, каміння та бетону, конструкції зі сталі, чавуна та залізобетону. З подальшим розвитком будівельної індустрії стають актуальними комбінаційні варіанти для ВБ – це метал-дерево, метал-збірний залізобетон, метал – полімери. Сьогодні за функціональним призначенням ВБ можна розділити на *громадські* (криті стадіони, аквапарки, фітнес, СПА та торгівельно-розважальні центри, термінали аеропортів та залізнодорожних вокзалів, концертні та виставкові зали) та на *промислові* (термінали авіазаводів, суднобудівельні елінги, цеха важкого машинобудування, експериментальні лабораторії).

Конструктивні системи ВП класифікуються з урахуванням статичної схеми сприйняття навантажень несучими конструкціями у одному або декількох напрямках та поділяються на площинні та просторові (2). Конструктивні системи ВП представлені на Рис.1 .

Рис.1. Варіанти конструктивних систем великопрогонових покриттів:

а – площинні конструкції, б – просторові конструкції, 1 – ферми, 2 – рами, 3 – безшарнірні чи двошарнірні арки, 4 – трешарнірні арки, 5 – склепіння, 6 – оболонки двоякої кривизни, 7 – куполи, 8 – просторові структури, 9 – вантозі конструкції, 10 – мембранні конструкції, 11 – тентові конструкції, 12 – пневмо-опорні конструкції, 13 – пневмокаркасні конструкції

Площинні конструкції ВП працюють лише в одній вертикальній площині, яка проходить через несучі опори. До таких конструкцій належать плити, які спираються на дві протилежні сторони, це - балки, ферми, рами, арки. Площинними є конструктивні системи, в яких осі всіх елементів, включаючи опорні, та лінії впливів зовнішніх сил лежать в одній площині. З геометричної точки зору площинні системи покриттів поділяють на *дискретні*, що складаються з окремих, по різному скріплених елементів (ферм) та *континуальні*, в яких один розмір суттєво менший у порівнянні з двома іншими (балки). Дискретні системи називають *шарнірно-стрижневими*, якщо з'єднання всіх елементів здійснюється за допомогою ідеальних шарнірів, або *стрижневими* – в конструкціях присутні комбіновані чи жорсткі з'єднання.

Просторові конструкції ВП працюють одночасно в двох або декількох напрямках. До них належать плити, які спираються на три або чотири сторони, жорсткі оболонки (склепіння, складки, шаптри, куполи), перехресно-ребристі, перехресно-стрижньові, структурні плити з пластинчастими пірамідами, висячі покриття, м'які пневматичні та тентові оболонки. Просторові системи покриттів утворюються з'єднаннями між собою різних елементів, які здатні сприймати прикладені до них зовнішні сили, від впливів яких в них виникають просторові розподілення внутрішніх зусиль. У безрозпірних конструкціях ВП під впливом власної

ваги і зовнішніх навантажень на опорах виникають лише вертикальні зусилля. В розпірних конструкціях покриттів ВБ під впливом власної ваги і зовнішніх навантажень на опорах виникають крім вертикальних також горизонтальні складові реакції, які називають розпором.

Конструкції ВП класифікуються, також, за геометричними ознаками (15): - *лінійні*, в яких матеріали концентруються уздовж одного напрямку – прямої лінії (балка, ферма), кривої лінії (арка, трос), ламаної лінії (рама);

- *двовимірні*, в яких матеріали концентруються у двох напрямках, а розміри покриття у плані великі у порівнянні з товщиною складових покриття;

- *тривимірні*, в яких матеріали розподіляються за площею, мають три виміри конструкцій одного порядку, в яких системи покриттів утворюються лінійними або плоскими елементами з виникненням в конструктивних елементах одноосьових або двохосьових напружених станів.

Згідно Хайна Енгеля (13, 14), з урахуванням структурування навантажень, напружених станів і форм, системи ВПК розподіляються на п'ять видів:

- *активні за перерізом основних несучих конструкцій*, системи з жорстких, масивних лінійних елементів або панелей. Елементи таких систем працюють переважно на згинання, а зовнішні навантаження компенсуються нормальними і дотичними напруженнями, які виникають в їх поперечних перерізах. До цього виду відносяться балочні,

рамні, перехресно-балочні та панельні несучі конструкції:

- *активні за вектором*, гратчасті системи з коротких, жорстких прямолінійних елементів (стрижнів), що працюють на осьові зусилля (стискання або розтягування), в яких зміна і перерозподіл зовнішніх навантажень відбувається в результаті векторного розділення на велику кількість елементів в напрямках сил стискання або розтягування. В цьому виді покриттів представлені плоскі гратчасті ферми, переносні плоскі каркаси, вигнуті та просторові каркаси;

- *активні за поверхнею*, системи з деформованих на згинання, але жорстких на стискання, розтягування і зрізання поверхонь, в яких зміна напрямку сил відбувається завдяки опору матеріалу поверхні та її оптимальної форми. Несучі конструкції цього виду мають пластинчасті, складчасті та оболонкові форми;

- *активні за формою*, системи з гнучких або жорстких матеріалів, конструкції яких працюють на одноосні напруження (стиснуті або розтягнуті),

а перерозподіл зовнішніх навантажень у внутрішні напруги відбувається завдяки наданню їм раціональної форми та її стабілізації (рівноваги). До цього виду відносяться арочні, вантові, тентові та пневматичні несучі конструкції покриттів;

- *активні за висотою*, системи, в яких зміни напрямків зовнішніх сил визначаються висотою, тобто акумуляцією та передачею на ґрунтові основи горизонтальних сил. До цього виду відносяться, виключно, висотні споруди;

- *гібридні (комбіновані)*, системи в яких зміна напрямків зовнішніх сил відбувається завдяки взаємодіям (накладанням або стикуванням) декількох конструкцій з різних системних компоновок великопрогонових покриттів.

Загальна класифікація великопрогонових покрівельних конструкцій з урахуванням наявності розпору, геометричних ознак, статичної схеми сприйняття навантажень, структурування навантажень, напружених станів і форм може бути представлена в табличному вигляді (Табл.1)

Таблиця 1

Класифікація покриттів великопрогонових будівель і споруд

Наявність розпору	Площині конструкції	Просторові конструкції
Безрозпірні	Плити зі спиранням на дві сторони Балки Ферми	Плити зі спиранням на чотири сторони Перехресно-ребристі Перехресно-стрижньові структури Структурні плити з пластинчастими пірамідами
Розпірні	Рами Арки Склепіння	Склепіння Жорсткі оболонки Висячі покриття М'які оболонки

Площі покриттів ВБ промислового та громадського призначення, як правило, перевищують сумарні площі інших несучих та огорожувальних конструкцій. Просторові форми покриттів ВБ громадського призначення, в першу чергу з зальними приміщеннями, суттєво впливають на архітектурну виразність будівель, а тому питання вибору форм, матеріалів та раціональних конструктивних рішень покриттів є надзвичайно актуальними. Для ВБ промислового призначення головною вимогою є максимально можливі геометричні розміри приміщень для виробництва та обслуговування габаритної продукції авіаційної та пароплазобудівельної індустрії. Концепції архітектурної виразності, при цьому, поступаються місцем розрахункам несучої спроможності огорожувальних конструкцій, в першу чергу великопрогонових покриттів (ВП). Після затвердження архітектурної концепції та конструктивних рішень ВБ настає черга випрацювання конструктивно-технологічних рішень по зведенню несучих та огорожувальних конструкцій великорозмірного об'єкта. З урахуванням просторових розмірів (прогін до 404м, площа до 40000м²), маси (до 7200тн), висотних відміток виконання завершальних монтажних робіт (до 40м) та наповнення різноманітним технологічним обладнанням, до найбільш складних конструкцій великорозмірних

об'єктів для випрацювання технології зведення відносяться великопрогонові покрівельні конструкції (ВПК).

Для великопрогонових будівель та споруд передбачається спирання покрівельних конструкцій на суцільний опорний контур чи окремі опори, розташовані по периметру або за межами покриття. Найважливішою складовою систем покриття є несучі великопрогонові конструкції, які мають необмежені можливості інтерпретації форм і матеріалів, можуть бути прихованими або відкритими та перетворюватися в акцентні просторові елементи архітектури.

Аналіз реалізованих проектів зведення великопрогонових об'єктів промислового та цивільного призначення за період з 30-х років минулого сторіччя до сьогодення підтверджує сталу тенденцію збільшення прогонів залізобетонних та металевих покрівельних конструкцій – з 24 до 404 м. Серед останніх досягнень в області архітектурно-конструкторського проектування та конструктивно-технологічних рішень по зведенню ВП слід виділити авіаційні ангари, побудовані в Німеччині та Китаї. В 2008 році в Франкфурті був побудований ангар площею 25000м² з прогоном покриття 180м (16). Світовим лідером серед ВБС є термінал Beijing Daxing International Airport в Пекині (прогін

ВП 404,5м, блок покриття 404,5 x 98,5 м), побудований в 2018 році (17). Динаміка сталого збільшення прогонів покриттів великорозмірних

об'єктів, зведених в Україні та в світі за період 1932 – 2024 р.р., відображена на Рис.2 .

Збільшення прогонів покриттів промислових та цивільних об'єктів за період 1932 - 2024 рр

Рис. 2 Збільшення прогонів великорозмірних об'єктів за 1932 - 2024 р.р.

Серед вітчизняних реалізованих проєктів ВБ промислового призначення слід виділити зведення покриттів двох виробничих корпусів площею 40000м² (5), (18), (19) методом підтягування (20). Кожен з корпусів – одноповерхова будівля з прогоном 96м та висотою 34м. ВП корпусів було розбито на 2 блоки розмірами 96×48м та 96×54м. Конструкція покриття – комбінована система, яка складалась з двох арок з жорсткими затяжками. Висота ригелів 3,3м. Арки були з'єднані на рівні ригелів нерозрізними фермами (висота 3,3м, прогін 24м, крок 12м). Покриття під час підйому відображене на Рис. 3.а . Другим яскравим прикладом ВПК, зве-

деного в Україні, є монтаж покрівельної конструкції цеху авіабудівельного заводу (розміри в плані 144 x 275 м, площа 39600 м²) (3), (21), (22) методом виштовхування (20). Блоки покриття 144 x 48м склались з двох прогонів по 60 м та мали внутрішню вставку з прогоном 24м. Цехи перекривались трипрогоновими нерозрізними ригелями зі шпренгельними системами, розташованими над цеховою покрівлею. Зварний ригель (висота 3,2м) двухтаврового перерізу шарнірно кріпився до колон каркасу, які в процесі підйому блоку покриття змінювали положення з похилого до вертикального, (3). Процес підйому блоку покриття 144 x 48 м показаний на Рис. 3.б .

Рис. 3 Схеми зведення великопрогонових покриттів промислових будівель: а – покриття 96×48 м в процесі підйому, б – покриття 144x48 м в процесі підйому, 1- блок покриття, 2- стійка ферми покриття, 3 – верхній пояс ферми покриття, 4 – опорний ригель покриття, 5 – колона несучого каркасу, б – підйомник ППШ-330, 7 – підрозетний ствол підйомника, 8 – цілісна проєктна колона, 9 – гідравлічні підйомники ПГ-300

Серед закордонних ВПК, зведених за останні 15 років, слід виділити ПК авіаційного ангару аеропорту Франкфурта (16) Ангар був збудований в 2008 р. (розміри $180 \times 140 \times 35$ м, площа $25\,000\text{ м}^2$). Повздовжні несучі ферми (прогоном 180м) знаходяться зовні над покрівельним покриттям. Ферми

мають чотирикутний переріз. До головних ферм примикають 10 поперечних ферм трикутного перерізу. Авіаційний ангар у Франкфурті показаний на Рис. 4 .

Рис. 4 Авіаційний ангар аеропорту Франкфурта з прогоном 180м

Абсолютним лідером серед ВП, зведених в світі, є покриття ангару авіаційного терміналу в Пекіні (розміри $404,5 \times 97,5 \times 35,0$ м, площа 39000 м^2 , маса 7200 тн). Ангар зданий в експлуатацію в 2018 році. На несучі колони та міжколонні

балки спираються п'ять ферм W-образної форми (прогін 404,5м, крок 21,5м). В ангарі одночасно можуть розміститись два аеробуси А380, три Boeing 777 та сім малорозмірних літаків (Рис.5).

Рис. 5 Найбільший в світі авіаційний ангар з прогоном 404м

Для всіх великопрогонових об'єктів спільним є перелік несучих та огорожувальних конструктивних складових. Це залізобетонні фундаменти збірного або монолітного виконання, залізобетонні або металеві елементи вертикального несучого каркасу (колони, міжколонні балки та зв'язки), зовнішні стінові конструкції та покриття. Якщо при утворенні фундаментів, складових вертикального несучого каркасу та стінових конструкцій використовуються монтажні зони з шириною захватки 20 – 40м (23), то для утворення блоку великопрогонового покриття ширина захватки монтажної зони може становити 440м (17). В конструктивно-технологічній послідовності процесів зведення великопрогонових будівель найменш складними для монтажу є фундаментні конструкції (в т.ч. пальові). Конструкції вертикального несучого каркасу та стінові блоки з масою збірних одиниць до 10тн та

висотою проектного закріплення до 40м, при наявності потужних самохідних стрілових кранів LIEBHERR LTM 11200-9.1 (24) з технічними характеристиками (вантажопідйомність $\leq 2000\text{ тн}$, висота підйому $\leq 188\text{ м}$) не представляють для проєктантів складнощів при випрацюванні технологічних монтажних рішень. Великопрогонові блоки покриттів з конструктивно-технологічним обладнанням (максимальні розміри $404,5 \times 97,5 \times 35,0$ м, прогони $\leq 404,5$ м, маса $\leq 7200\text{ тн}$, площа $\leq 39000\text{ м}^2$, висота проектного закріплення $\leq 35\text{ м}$) (17) є найбільш складним для розробки всіх складових технологічної концепції зведення.

Згідно досліджень Черненка В.К., Собка Ю.Т., Черненка К.В. (25), (26),(27) за умови розділення основних конструктивних складових ВБ на дві групи: *перша* - фундаменти, колони, міжколонні

балки та зв'язки, зовнішні стіни, друга - конструктивно-технологічні блоки ВП, за період досліджень з 1932 р. до 2008 р. при зведенні ВБ, працёмісткість по утворенню ВП складала 35 – 55 % від загальної працёмісткості монтажних процесів. При будівництві авіаційного ангара (прогін 404,5м) (17) в

2018 році працёмісткість монтажних робіт по зведенню ВП складала вже 75% від загальної працёмісткості монтажних процесів. Зміна розподілу працёмісткості між основними монтажними процесами при будівництві великорозмірних об'єктів за період 1932 – 2024 р.р. представлена на гістограмі (Рис. 6).

Рис. 6 Розподіл працёмісткості при зведенні великорозмірних об'єктів

З акцептуванням високої працёмісткості, складності, небезпечності та значних об'ємів монтажних робіт на проектних висотах до 40м по утворенню великопрогонових блоків покриттів з залученням надпотужних самохідних кранів (24) або гідравлічних підйомників тягучого чи виштовхуючого типу (3), (5), (6), (28), (29), саме конструкції великопрогонових покриттів заслуговують на особливу увагу при подальшому аналізі переваг та недоліків відомих монтажних технологій та розробці нових конструктивно-технологічних рішень зведення.

Висновки та пропозиції

На закладі критеріального порівняльного аналізу значень показників працёмісткості, об'ємів та складності монтажних робіт, рівня безпеки виконання робіт на значних висотах, залучення в процеси зведення кранів підвищеної вантажопідйомності чи гідропідйомних установок, складної конфігурації та маси конструкцій, що монтуються, були визначені найбільш складні для монтажу конструктивні складові великорозмірних будівель, а саме, просторові великопрогонові конструктивно-технологічні блоки покриттів.

Отримані результати досліджень можуть бути корисними при розробці новітніх конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових будівель з застосуванням нетрадиційних безкранових монтажних технологій.

Список літератури

1. Гетун Г.В., Куліков П.М., Плоский В.О., Чернишев Д.О. Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів. – Кам'янець-Подільський: «Рута». 2023, 900 с.
2. Куліков П.М., Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові

будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів. – Кам'янець-Подільський: «Рута». 2020, 880 с.

3. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.

4. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К. и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.

5. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. 1986, №5, С.15-20.

6. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256 с.

7. Жербин М.М., Владимирский В.А. Металлические конструкции. Киев, Виша школа, 1986, 214 с.

8. Плоский В.О., Гетун Г.В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник для вищих навчальних закладів. – Кам'янець-Подільський, «Рута». 2017, 736 с.

9. Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д. Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва: Підручник для вищих навчальних закладів. – Київ, «Ліра-К», 2016, 816 с.

10. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych. Warszawa: Pansnwowo wydawnictwo naukowe, 128.

11. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1984). Priestorové strešné konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 310.

12. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). Montaż konstrukcji stalowych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Arcady, 284.

13. Engel, H. (1981). Structure System. Van Nostrand Reinhold Company, 280.
14. Engel, H. (2006). Tragsysteme. Hatje Gantz Verlag 320.
15. Гетун Г.В., Безклубенко І.С., Соломін А.В. Аналіз та класифікація сучасних конструкцій великопрогонових покриттів будівель. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. 2023. №65 С. 216–225. <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.216-225>
16. Frankfurt Airport. Longer-span aircraft hangar. 2008. Lufthansa Technik Groupe. <https://www.lufthansagroup.com/de/home.html>
17. World's longest-span aircraft hangar gets its roof. Beijing Daxing Airport. 2018. http://english.scio.gov.cn/chinaprojects/2018-09/05/content_62277677.htm
18. Ignatenko O. (2024). Use of stepper lifting modules for construction of large-span coatings. Slovak International Scientific Journal, 81, 9–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810621>
19. Ignatenko O. (2024). Innovative structural and technological solutions for crane-free erection of large-span coatings. Scientific and Practical Journal «WayScience», 7(1), 16–26. <http://www.wayscience.com/vol-7-1-2024/>
20. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачев Г.М., Назаренко І.І. Технологія монтажу будівельних конструкцій. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
21. Tonkacheev, H., Ignatenko, O., Rashkivskyi, V., Dubovyk, I., Tryhub, A., Sobko, Yu. (2024). Development of the Technology of Crane-Less Lifting of Long-Span Reinforced Concrete and Metal Coating. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research (14/01-XL), 271-275. (Web of Science Core Collection). <https://doi.org/10.33543/j.140140.271275>
22. Ignatenko O. (2024). The development of technology for crane-less lifting of large-size roof structures. Slovak International Scientific Journal, 79, 15–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10480860>
23. Колесниченко В.Г. Технология монтажа металлических конструкций. Київ.Вища школа, 1981, 207 с.
24. All terrain mobile crane. LIEBHERR LTM 11200-9.1. Crane locator. Heavy Lifting & Project Logistic Exchange. <https://crane-locator.com/>
25. Черненко В. К. Аналіз умов і принципів формування методів монтажу великогабаритних конструкцій у робочій зоні. Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури – Випуск 2010-5(85). Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд. Том II. Макіївка, 2010. – С.291-297.
26. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-технічний журнал. 2016. №36. С.50 –58.
27. Черненко К.В. Визначення організаційно-технологічних рішень методів монтажу великорозмірних покриттів. Будівництво та техногенна безпека. 2012. №44, С.69-77.
28. FAGOLI (2024). Innovative software and hardware for lifting systems with hydraulic Stand Jacks. 2024. <https://www.asotech.com/en/portfolio/innovative-software-for-lifting-equipment/>
29. SARENS GROUP (2024). Direct Industry. Innovative solutions for hydraulic lifting system. (2024). <https://www.directindustry.com/prod/sarens-group/product-111959-1057327.html>